

БОШЛАНҒИЧ СИНФ РУС ТИЛИ ДАРСЛАРИДА ЎҚУВЧИЛАРНИНГ КОММУНИКАТИВ КОМПЕТЕНЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ДИДАКТИК ЎЙИНЛАРНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

Рахманова Вазира Каимовна

Бухоро давлат университети тадқиқотчиси

Аннотация: Мақолада бошланғич синф ўқувчиларни рус тили дарсларида коммуникатив компетенлигини ривожлантиришда дидактик ўйинларнинг хусусиятлари ёртиб берилган

Калит сўзлар: методика, ўқитиш, дидактика, коммуникатив компетенлик, дарс жараёни, нутқ маданияти, рус тили.

Аннотация: В статье рассмотрены особенности дидактических игр в развитии коммуникативной компетентности младших школьников на уроках русского языка

Ключевые слова: методика, обучение, дидактика, коммуникативная компетентность, процесс урока, культура речи, русский язык.

Annotation: The article highlights the features of didactic games in the development of communicative competence of Primary School students in Russian lessons

Keywords: methodology, teaching, didactics, communicative competence, lesson process, speech culture, Russian language.

Ўқув фаолиятида шахснинг психик жараёнлари шаклланиши ва ривожланиши, унинг асосида янги фаолиятлар юзага келади. Ўқув фаолияти инсоннинг бутун ҳаёти давомида намоён бўлувчи узлуксиз жараёндир. Рус психологи А.Н. Леонтьев инсон фаолиятининг психик ва амалий шакллари мавжудлигини, бола онги айнан ўқув фаолиятида ўсишини таъкидлайди²².

Таълим жараёни куйидаги элементдан иборат.

- Таълимнинг мақсади - нима учун ўқитиш керак?
- Таълимнинг мазмуни – нима ўқитиш керак?
- Таълимнинг методлари, усуллари ва педагогик мулоқот йўллари
- Таълим берувчи (ўқитувчи) ва таълим олувчи (ўқувчи)

Таълим ва таълим жараёнида болани ривожланиш муаммоси психологик марказий масалалардан биридир. Таълим ва ривожланиш муаммосига доир қатор назариялар ишлаб чиқилган бўлиб, улардан: Ақлий хатти - ҳаракатлар, билимлар, малака ва кўникмаларни босқичма – босқич ривожлантириш

²² Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность М.: Смысл, Академия, 2005. - 352 с. - (Серия: Классическая учебная книга).

назарияси П.Я.Гальперин назарияси бўйича билимларни ўзлаштириш жараёнини олти босқичини бошидан кечириб, уларга²³:

1. Мотивация.
2. Тушунтириш.
3. Моддий формадаги хатти – ҳаракатларни бажариш.
4. Баланд овозда хатти – ҳаракатлар ва вазифаларни бажариш.
5. Бажариладиган хатти – ҳаракатларни ички режада овоз чиқармай бажариш.
6. Фаолиятни фикран бажариш киради.

Ушбу назарияда таълимнинг учта асосий турлари ажратилади:

Биринчи турда – хатти-ҳаракатларни ўзлаштириш хатолар билан кечади, берилётган материал етарли даражада англанмайди, таълим олувчи таълимнинг асл моҳиятини тушуниб етмайди;

Иккинчи турда - материални нисбатан дадил ва тўла тушунилиши ва материал билан боғлиқ тушунчаларни ажратилиши билан характерланади;

Учинчи турда - тез, самарадор ва беҳато хатти-ҳаракатларни ўзлаштирилишини таъминлаб беради.

Дарс жараёнида ўқувчиларнинг диққати ўзгариб туради. Ўқитиш жараёнида ўқувчиларнинг диққати ўзгариб туради. Ўқитиш жараёнида бу қонуниятларни назарда тутиш ва ўқувчилар диққатини материалнинг асосий жиҳатларига жалб этиш ҳамда уларни такрорлаш керак.

Таълим жараёнининг самарадорлиги кўп жиҳатдан ўқитувчи томонидан берилладиган кўрсатмаларга ҳам боғлиқ. Ўқитувчининг роли шундан ибортки, у ўқувчиларга тегишли установкани ҳосил қилиши, нимани вақтинча, нимани умрбод эсда олиб қолиши кераклигини, нимани бутунлай эсда олиб қолмасдан, фақат тушуниб олиш кифоя қилишини, нимани сўзма-сўз эсда олиб қолишни, ниманинг маъносини ўз сўзлари билан айтиб бериш учун эсда олиб қолиш зарурлигини кўрсатиб ўтиши лозим.

Жамиятимиздаги меҳнат – ҳақиқий ижод, қувонч манбаи. Мактаб ўқувчиларида ўқув меҳнатига ижодий муносабат уйғотиб, меҳнатнинг ҳақиқий ижодга қувонч манбаига айланишига кўмаклашиши керак. Таълим жараёнида ўқувчиларнинг билишга қизиқишлари ғоят катта роль ўйнайди.

Ўқувчилар таълим жараёнида ўзаро мулоқатда бўлишади фикр алмашилади баҳсилашади шу билан улар мулоқат қилиш кўникмалари ривожланиб боради. Ўқитишнинг интерфаол методлари айнан дарс машғулотларида ўқувчиларнинг коммуникатив компетенлигини ривожлантиришда турли тилларда мулоқат қилишда рус тили ўқув предметинг ўзига хос ўрни бўлиб, бу фан машғулотлар

²³ Гальперин П.Я. Введение в психологию: Учебное пособие для вузов. - М.: Книжный дом «Университет», 1999. - 332 с. (214-с)

жараёнида ўқувчилар турли сўз ва луғатларни айтиш орқали нутқида мулоқатчанлик кўникмалари ривожланиб боради ва айtilган сўзлар ўқувчилар хотирасида мустаҳкамланиб боради. Бу ўрнида ўқитувчи дарсларни ташкил қилиши, ўқувчиларни қизиқтириш орқали нутқий эмоционал ҳолатига таъсир кўрсатади ва уларда коммуникатив компетенлик кўникмалари ривожланиб боради.

Таълим жараёнида ўқув материалига бўлган диққатнинг барқарор бўлишида иродавий зўр беришнинг аҳамияти ниҳоятда каттадир. Таълимда ирода ўқувчида мактаб ва уйда ўтказиладиган машғулотларга тайёр туришда намоён бўлади.

Қуйида бошланғич синф рус тили дарс машғулотида ўқувчиларнинг ўқув фаолияти жараёнида коммуникатив компетенлигини ривожланиши оид машқлардан айримларни тавсия этамиз²⁴.

Диққат ва коммуникатив компетенлигини ривожлантирувчи усуллар 1-машқ: “Ким тез?”

1) Ўқувчидан исталган матндаги кўп учрайдиган ҳарф масалан, “О” ва “Е” ҳарфларини иложи борица тезлик ва аниқлик билан ўчириш талаб қилинади. Топшириқни бажарилиши унинг бажариш вақти ва қўйилган хатолар миқдори билан баҳоланади: мазкур кўрсаткичлар қанчалик кам бўлса топшириқ шунчалик соз бажарилган бўлади. Шу билан бирга ўйин давомида муваффақиятни рағбатлантириб бориш ва ўйинга қизиқишини ошириш керак.

2) Диққатни боғлаш ва тақсимлашни ривожлантириш учун топшириқнинг шартини биров ўзгартириш мумкин битта ҳарфни (масалан “О” ни) вертикал кўринишда, биттасини эса (“Е”) горизонтал кўринишда устидан чизиб чиқилади. Ёки сигнал бўйича ҳарфларни навбат билан устидан чизиш талаб қилинади. Вақт ўтиши билан топшириқни янада мураккаблаштириш мумкин учта ҳарфни танлаб бирини ўчириб ташлаш иккинчисини тагига чизиш учинчисини айланага олиш талаб қилинади.

Бу машқлардан мақсад - диққатнинг бир вақтнинг ўзида бир нечта объектга тақсимлашни ривожлантиришдир. Топшириқни бажариш ёшга қараб ўзгаради, кичик мактаб ёшидагилар учун 15 дақиқа, катталар учун 30 дақиқа.

2- машқ: “Кузатувчанлик”

Болалар ҳар куни юз марталаб кўрадиган мактаб ҳовлисини муфассал таърифлаб бериши керак бўлади. Бундай таърифни кичик мактаб ёшидаги бир ўқувчи айтади. Синфдошлар эса айtilмай қолган деталларни тўлдирадилар. Болалар ўз таърифларини ёзма равишда қилиши мумкин, кейинчалик эса реал воқелик билан қиёслашади. Бу ўйинда диққат билан кўриш хотираси ўртасидаги алоқа ривожлантирилади.

²⁴ Қуйидаги машқлар “П.Я.Гальперин Введение в психологию: Учебное пособие для вузов” номли дарслигидан фойдаланган ҳолда бошланғич синф ўқувчилар учун мақола муаллифлар томонидан ишлаб чиқилди.

Хотирани ривожлантирувчи усуллар

1-машқ: “Қийинини эслаб қол”

Ўқитувчи ўқувчиларга 25-30 сонияда 10 та қийин ёзиладиган сўзларни кўрсатади ва яширади. Сўнгра ўқитувчи айтиб туради, ўқувчилар қоғозга ўша сўзларни ёзади. Кўриш хотираси эшитиш хотирасига ёрдам беради. Ҳамма сўзни тўғри ёзган ютиб чиқади.

2-машқ “Адашган ҳикоячи”

Қатнашчилар айлана қуриб ўтиришади. Бошловчи суҳбат мавзусини танлайди. Қатнашчилардан бири уни ривожлантиради. Сўнгра тасодифий фикрлар ортидан бориб, суҳбатни бошқа тарафга буради. У бир мавзудан бошқа мавзуга ўтади ва иложи борича кўпроқ чалкаштиришга ҳаракат қилади. Сўнгра гапирётган имо билан кейинги қатнашчига сўз навбатини беради. Сўз хоҳлаган одамга узатилиши мумкин. Буни давомини ҳамма кузатади. Кимга қаралган бўлса у барча фикрий чалкаштиришларни тескари йўналишда давом эттириб, илк мавзуга қайтиб келиши зарур. Сўнгра ўзи ҳам “илк” мавзунини чалкаштиришга ҳаракат қилади ва х.к.

Коммуникатив компетенлигини орқали ўқувчилар тафаккурини ривожлантириш усуллари

1-машқ : “Савол – жавоб”

Ўйин учун материал сифатида муаммоли мазмунга эга бўлган исталган сурат олинади. Ўйин ёшга ва вазиятга боғлиқ ҳолда турли хил ўтказилади. Кичик мактаб ёшидагилардан улар нимани билишни истаса ўшани сўрашлик талаб қилинади. Агар бола саволга жавоб бермаса, у ютқзади. Болалар ўйинни ўзро ҳам ўйнаши мумкин.

Ўқувчи ҳамма нарсани сўраб бўлгач, сурат бўйича кичик ҳикоя тузиш ундан сўралади. Шу ўринда бола қандай саволларга жавоб беролгани, қандайларига жавоб беролмаганига эътибор берилади. Шунингдек, саволларнинг характериға, осон – қийналиб жавоб берилишиға ҳам эътибор берилади.

2-машқ: “Ўхшашлик ва фарқ”

Ўқувчилардан предмет ва тушунчаларни ўзаро қиёслаш сўралади. Кичик мактаб ёшдагилар учун яхши таниш бўлган предметларни қиёслаш сўралади: сут ва сув, сигир ва от, самолёт ва поезд. Уларнинг тасвиридан ҳам фойдаланса бўлади: сурат ва фотосурат, тонг ва кеч, муҳаббат ва нафрат. Тўғри жавобларнинг, хатоларнинг миқдорини, ўхшаш ва фарқли белгиларнинг ўзаро муносабатини, белгиларнинг хусусиятларини (ташқи, функционал, синф – тур муносабатлари ва х.к.) аниқланг. Қиёсланган энг кўп асосни айтган ва энг сўнги белгини айтган ютади.

3-машқ: “Фикрни ўзга сўзлар билан ифодалаш”

Мураккаб бўлмаган жумла олинади, масалан, ”бу йилги ёз жуда иссиқ бўлади” Шу фикрни бир қанча вариантда ўзга сўзлар билан ифодалаш талаб қалинади. Шу билан бирга мазкур сўзлар ўзга гапларда қатнашмаслиги керак. Гапнинг маъноси ўзгариб кетмаслигини кузатиб туриш керак. Кимда-ким шунга ўхшаш бошқа вариантлардан кўпроқ айтса, ўша голиб саналади. Ўқувчиларда мантиқий тафаккурни ривожлантириш учун фикрлаш хусусиятларини шакллантириш зарур. Фикрлаш оператсиялари асосида дарс жараёни фаоллаштирилади. Бу ўқитувчининг: «Нима учун?», «қандай мақсадда?», «Сабаблари қандай?», «Натижа нима учун шундай бўлади?» сингари саволларнинг муҳокамаси орқали амалга оширилиши мумкин. Ўқитувчиларни эвристик, муаммоли вазиятларга тортиш, танқид, гумон ҳолатларини муҳокама қилиш, улардаги муамоларни мустақил ҳолда топиш ва уларни ечиш учун ўз лойиҳаларини тузиш ва ҳимоя қилиш ўқувчилар тафаккурининг маънодор ва унумдор бўлишига хизмат қилади.

Ўқув жараёнини бошқариш учун қўйидаги таркибий қисмларни эътибор бериш лозим:

- берилган ўқув топшириғини ечиш учун воситалар танлаш;
- топшириқларни ечиш жараёнларида ўз-ўзини назорат қилиш;
- ўзлаштирилган билимлар малакалар, кўникмалар сифатини баҳолаш;
- ўқув топшириқларини бажарилганлигини текшириш;
- ўз олдига мақсад қўя олиш;
- турли белгилар билан предметнинг ички муносабатлари

мувофиқлигини кўра олиш.

Рус тил ўқув предмети ўргатишда ўқувчиларнинг коммуникатив компетенциясини ривожлантириш учун қўйидагиларни ҳулоса қиламиз:

• ўқув жараёнини шундай ташкил этиш лозимки, бунда ўқувчи фаол ҳаракат қилиши, мустақил изланиши, янги билимларни ўзи кашф этиши ва муаммоли ҳарактеридаги масалаларни ечиш учун шароит излаши лозим;

• ўқувчиларга бир хил ўқитиш усуллари ва бир турдаги маълумотларни беришдан қочиш керак;

• ўргатилаётган ўқу фанига (рус тили) нисбатан қизиқишнинг намоён бўлиши учун айти шу фан ёки билим, ўқувчининг ўзи учун қанчалик аҳамиятли ва муҳим эканлигини билиши зарур;

• янги материал қанчалар ўқувчи томонидан аввал ўзлаштирилган билимлар билан боғлиқ бўлса, у ўқувчи учун шунчалик қизиқарли ва мулоқатчанлика мойил бўлади.

• Ўқитувчи ўрганилаётган мавзу ёки билимининг аҳамиятини кўрсатиш, ўқувчининг ўқув фаоллигини ошириш учун қизиқарли мисоллар, ақлий ўйинлардан кенг фойдаланиши лозим. Лекин, таълимдаги ҳар бир бериладиган

билим ёрқин, қизикарли бўлавермайди, шунинг учун ўқувчиларда ирода, қатъийлик, меҳнатсеварлик, мулоқатчанлик каби хислатларнинг камол топтирилиши ниҳоятда зарурдир. Ана шу хислатлар ўқувчининг келгусида ўз-ўзини назорат қилишга, ўз-ўзини баҳолашга ва атрофдагилар билан мулоқот қилишга ҳамда мустақил таълим олишга имкон бўлади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Абдурасулов Р. Психологнинг кундалик китоби. – Жиззах: ЖДПИ, 2005.
2. Ғозиев Э. Ёш психологияси. - Т.: ТДПУ, 1994.
3. Каримова В., Ҳайитов О. Шахсинг ижтимоийлашув муаммоси: Ўқув қўлланма. – Т.: ТДПУ, 2007.
4. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность М.: Смысл, Академия, 2005. - 352 с. - (Серия: Классическая учебная книга).